

PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM HOSPITAL TERCIÁRIO DA REDE PÚBLICA

PROFILE OF PATIENTS ADMITTED FOR HEART FAILURE IN A PUBLIC TERTIARY HOSPITAL

Marianne de Aguiar Vitória Praxedes - Universidade Federal de Alagoas-UFAL

Weverton Lopes Candido - Universidade Federal de Alagoas-UFAL

Pedro Fellipe Pereira da Silva Rocha - Universidade Federal de Alagoas-UFAL

Matheus Amorim Bastos Cardoso - Universidade Federal de Alagoas-UFAL

Matheus da Silva Raetano - Universidade Federal de Alagoas-UFAL

RESUMO: A Insuficiência Cardíaca (IC) é um problema de saúde pública, com repercussões ligadas a insumos e aparato hospitalar, estando vinculada a desfechos duros, como morte e internação hospitalar. Portanto, torna-se necessária a identificação do perfil epidemiológico de pacientes com IC para permitir melhor abordagem no contexto de descompensação e internação hospitalar, almejando lograr êxito no desfecho, na redução do tempo de internação e na minimização dos custos inerentes ao serviço. Desta forma, objetiva-se neste estudo transversal, retrospectivo, descrever as características clínicas, etiológicas e prognósticas coletadas de 48 pacientes que foram internados entre maio/2018 e maio/2019 no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em Maceió-AL, com IC descompensada e FE < 50%. Foram registradas as características: 1) Intrínsecas (sexo e idade); 2) Clínicas (etiologia da IC, classe funcional pelo NYHA, comorbidades associadas e hábitos de vida); e 3) Próprias da internação (causa da descompensação, tempo de internação e óbito). Os dados resultantes evidenciam o uso irregular de medicação e o abandono de tratamento como causas frequentes de descompensação clínica. Tais fatores podem estar associados à idade avançada dos pacientes portadores de ICD, bem como à polifarmácia resultante das comorbidades clínicas associadas. Destarte, reforça-se a necessidade da adoção de medidas para o acompanhamento mais estreito e minucioso da IC, visando à instituição de programas de promoção e educação continuada em saúde para checagem de falha na adesão terapêutica e na otimização do tratamento considerando as estratégias específicas de cada etiologia de base condizentes com o serviço público.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca, hospitalização, perfil epidemiológico

ABSTRACT: Heart Failure (HF) is a public health problem, with repercussions linked to hospital supplies and equipment, being linked to harsh outcomes, such as hospital admission and death. Therefore, it is necessary to identify the epidemiological profile of patients with HF to allow a better approach in the context of decompensation and hospital admission, aiming to achieve a successful outcome, reduce the length of stay and minimize the costs inherent to the service. Therefore, the objective of this cross-sectional, retrospective study is to describe the clinical, etiological and prognostic characteristics collected from 48 patients who were admitted between May/2018 and May/2019 at the Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, in Maceió-AL, with decompensated HF and EF < 50%. The following characteristics were recorded: 1) Intrinsic (sex and age); 2) Clinical (HF etiology, NYHA functional class, associated comorbidities and lifestyle habits); and 3) Specific to the hospitalization (cause of decompensation, length of stay and death). The resulting data highlights the irregular use of medication and treatment abandonment as frequent causes of clinical decompensation. Such factors may be associated with the advanced age of patients with decompensated heart failure, as well as polypharmacy resulting from associated clinical comorbidities. Therefore, the need to adopt measures for closer and more detailed monitoring of HF is reinforced, with a view to establishing health promotion and continuing education programs, which includes checking for failures in therapeutic adherence and optimizing treatment considering the specific strategies for each etiology consistent with the public service.

1

Keywords: Heart Failure, hospitalization, health profile.

1. INTRODUÇÃO

A Insuficiência Cardíaca (IC) é reconhecidamente um problema de saúde pública no atual cenário brasileiro, com repercussões diretamente ligadas a insumos e aparato hospitalar, uma vez que está vinculada

a desfechos duros, dentre os quais sobrepõe-se internação hospitalar. (MANGINI et al., 2013; ROHDE, 2018)

A IC é uma doença de alta prevalência, com agravante devido a seu considerável cerceamento da qualidade e expectativa de vida. Consolida-se como a primeira causa de internação hospitalar em pacientes acima de 60 anos de idade no Brasil (BOCCHI, 2012). Os custos atrelados ao seu cuidado, principalmente no que tange à internação hospitalar, são bastante expressivos (ABUHAB, 2012). Todavia, a oferta adequada de tratamento, uma vez instituída, tem influência significativa nos índices de morbimortalidade dos pacientes. (BOCCHI et al., 2012)

Em acordo com o Ministério da Saúde, no período anual de maio de 2018 a maio de 2019, foram registradas 215.821 internações hospitalares em decorrência de insuficiência cardíaca, com média de permanência de 7,7 dias, gerando o custo de R\$ 371.384.944,82 para o Sistema Único de Saúde e culminando em 24.340 óbitos resultantes. (DATASUS, 2021)

Face a esse conjuntura, é pertinente ressaltar a Insuficiência Cardíaca Descompensada (ICD), cuja definição abrange uma síndrome clínica em que uma alteração estrutural ou funcional do coração leva à incapacidade de ejetar e/ou acomodar sangue dentro de valores pressóricos fisiológicos, o que encerra limitação funcional e incorre na necessidade de intervenção terapêutica imediata, como espectro da enfermidade de maior responsabilidade pelo índice de internações. (DA SILVA VIANA et al., 2018; GIACOBBO e DAUDT, 2014)

Destarte, torna-se necessária a identificação do perfil epidemiológico de pacientes com IC para permitir uma melhor estruturação de abordagem no contexto de descompensação e internação hospitalar, almejando lograr êxito no desfecho, na redução do tempo de internação e na minimização dos custos inerentes ao serviço (PERNA et al., 2007; VILLACORTA et al., 2003). Desta forma, objetivamos neste estudo descrever as características clínicas, etiológicas e fatores prognósticos em pacientes que foram internados em hospital terciário da rede pública devido à IC com fração de ejeção menor que 50%.

2. MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, envolvendo a coleta de dados de 48 pacientes internados entre maio de 2018 e maio de 2019 no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, localizado em Maceió-AL, com insuficiência cardíaca descompensada e fração de ejeção menor que 50%. O diagnóstico de IC foi formalizado por cardiologistas do próprio hospital.

Foram registradas a partir dos prontuários eletrônicos as características de cada paciente: 1) Intrínsecas, como sexo e idade; 2) Clínicas, como a etiologia da IC, classe funcional - conforme estabelecida pela classificação da *New York Heart Association* (NYHA) -, comorbidades associadas e hábitos de vida; e 3) Próprias da internação, como causa da descompensação, tempo de internação e desfecho duro de óbito.

Foram incluídos no estudo apenas pacientes que possuíam registro de ecocardiografia datados do último ano prévio ao início do intervalo temporal pesquisado com fração de ejeção < 50%.

Quanto às comorbidades associadas, as variáveis analisadas foram presença de hipertensão arterial, diabetes *mellitus*, dislipidemia, insuficiência renal, hepatopatia e fibrilação atrial crônica, além de antecedente de acidente vascular encefálico (AVE). Em relação aos hábitos de vida, considerou-se o histórico de etilismo e de tabagismo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características gerais dos pacientes foram sumarizadas na **Tabela 1**. A idade média dos pacientes foi de $64,1 \pm 12,6$ anos. Dentre os pacientes estudados, 27 (56,2%) eram do sexo masculino. Quanto à etiologia da IC foi observada a seguinte distribuição em ordem decrescente de prevalência: chagásica (39,6%), hipertensiva (22,9%), valvar (16,7%), isquêmica (8,3%), por miocardite (8,3%) e idiopática (4,2%). O tempo médio de internação foi de $27,7 \pm 35,5$ dias. A fração de ejeção média dos pacientes foi $32,23 \pm 7,8\%$.

2

Quanto à causa da descompensação, foi observado que o uso irregular da terapia medicamentosa foi a causa conhecida mais prevalente (27,0%), seguida de infecção (16,7%) e abandono do tratamento (13,6%).

Quando utilizada a classificação da IC pela fração de ejeção, foi observado que 41 (85,4%) eram classificadas em IC com fração de ejeção reduzida e 7 (14,6%) como IC com fração de ejeção intermediária.

A respeito das comorbidades associadas, em ordem de maior prevalência, foram encontrados 31 pacientes com hipertensão arterial sistêmica (64,6%), 24 pacientes com diabetes *mellitus* (50%), 15 pacientes

com hepatopatia (31,3%), 9 pacientes com histórico de acidente vascular encefálico (18,8%), 6 pacientes com dislipidemia (12,5%), 6 pacientes com insuficiência renal (12,5%) e 5 pacientes com fibrilação atrial crônica (10,4%). Ademais, 29 pacientes possuíam histórico de tabagismo (60,4%) e 23 de etilismo (47,9%). Foi descrito óbito em 6 pacientes (12,5%).

Tabela 1 – Características gerais dos pacientes internados com insuficiência cardíaca no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes de Maceió-AL no período de maio/2018 a maio/2019

Dados clínicos	N (%)
Sexo masculino	27 (56,2%)
Sexo Feminino	21 (43,8%)
Etiologia	
Chagásica	19 (39,6%)
Hipertensiva	11 (22,9%)
Valvar	8 (16,7%)
Isquêmica	4 (8,3%)
Miocardite	4 (8,3%)
Idiopática	2 (4,2%)
Causa de descompensação clínica	
Uso irregular de medicação	13 (27,0%)
Infecção	8 (16,7%)
Abandono de tratamento	7 (14,6%)
Outras causas	20 (41,7%)
Classe funcional	
I	0
II	6 (12,5%)
III	30 (62,5%)
IV	12 (25,0%)
Hipertensão Arterial Sistêmica	31 (64,6%)
Diabetes <i>mellitus</i>	24 (50%)
Dislipidemia	6 (12,5%)
Insuficiência renal	6 (12,5%)
Hepatopatia	15 (31,3%)
Fibrilação atrial	5 (10,4%)
Acidente vascular encefálico (histórico)	9 (18,8%)
Etilismo	23 (47,9%)
Tabagismo	29 (60,4%)

3

A idade média dos pacientes incluídos no estudo reforça a tendência de aumento da prevalência de IC nas últimas décadas dentre o público idoso devido ao envelhecimento populacional e à maior sobrevivência de indivíduos acometidos por certas doenças, como a cardiopatia isquêmica e a hipertensão arterial; bem como sua participação inegável na parcela de pacientes com ICD que necessitam de internação hospitalar para estabilização e adequado manejo (DELGADO, 2016; SÁNCHEZ, 2008). A predominância encontrada de pacientes do sexo masculino coaduna com os demais estudos sobre o tema.

Em relação à etiologia, houve predominância de origem chagásica, o que infere em pior prognóstico para os referidos quadros, por conferir maior gravidade ao acometimento (MANGINI et al., 2013). Entretanto,

é de grande valia ressaltar a pertinência de etiologias que se beneficiam de terapêuticas específicas, a citar a hipertensiva, valvar e isquêmica, que em conjunto representam 47,9% das causas e poderiam ser mitigadas com melhor controle pressórico, tratamento direcionado e revascularização miocárdica respectivamente.

O tempo médio de internação hospitalar parece ser diretamente proporcional à idade média do público selecionado, à classificação funcional prévia à internação e à quantidade de comorbidades apresentadas pelos pacientes.

No tocante à causa da descompensação, houve ênfase em razões potencialmente atingíveis por intensificação no acompanhamento ambulatorial dos pacientes, a elencar o uso irregular da medicação prescrita e o abandono do tratamento, que perfazem 41,7% dos geradores de descompensação, o que reitera a literatura já bem estabelecida sobre o tema (DA SILVA VIANA, 2018; MANGINI et al., 2013; VILAS-BOAS, 2006; VILLACORTA, 2003).

Enquanto comorbidades associadas, a IC adquire maior complexidade em decorrência da coexistência com doenças crônicas que culminam em supermedicalização e intensificam a probabilidade de abandono de tratamento devido aos múltiplos tratamentos concorrentes. Dentre as enfermidades abordadas, destacaram-se a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes *mellitus* e a hepatopatia. Tais condições têm sido mencionadas nos pacientes com IC investigados em outros estudos (FONAROW et al., 2005; LATADO et al., 2006; DE CAMPOS LOPES et al., 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apresentados traduzem o perfil dos pacientes com IC internados em hospital terciário do serviço público e evidenciam o uso irregular de medicação e o abandono de tratamento como causas frequentes de descompensação clínica. Tais fatores podem estar associados à idade avançada dos pacientes portadores de ICD, bem como à polifarmácia resultante das comorbidades clínicas associadas. Além disso, chama atenção para o tempo de internação prolongado no serviço.

Destarte, os dados apresentados reforçam a necessidade da adoção de medidas para o acompanhamento mais estreito e minucioso da IC, visando à instituição de programas de promoção e educação continuada em saúde para checagem de falha na adesão terapêutica e na otimização do tratamento considerando as estratégias específicas de cada etiologia de base condizentes com o serviço público.

REFERÊNCIAS

ABUHAB, Abrão. Análise de dados de pacientes internados por insuficiência cardíaca descompensada-impacto sobre desfechos clínicos e custos. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2012.

BOCCHI, Edimar Alcides et al. Atualização da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica-2012. Arquivos brasileiros de Cardiologia, v. 98, p. 1-33, 2012.

DA SILVA VIANA, Paulo Átila et al. Perfil de pacientes internados para tratamento de insuficiência cardíaca descompensada. SANARE-Revista de Políticas Públicas, v. 17, n. 1, 2018.

DATASUS. tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em set. 2021.

DE CAMPOS LOPES, Castálide Benetom et al. Socioeconomic factors in the prognosis of heart failure in a Brazilian cohort. International journal of cardiology, v. 113, n. 2, p. 181-187, 2006.

4

DELGADO, Anne et al. Registro de Insuficiência Cardíaca Aguda: Modelo de Avaliação de Risco na Insuficiência Cardíaca Descompensada. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 107, p. 557-567, 2016.

FONAROW, Gregg C. et al. Risk stratification for in-hospital mortality in acutely decompensated heart failure: classification and regression tree analysis. Jama, v. 293, n. 5, p. 572-580, 2005.

GIACOBBO, Sarah de Souza; DAUDT, Carmen Vera Giacobbo. Insuficiência cardíaca descompensada aguda. Acta méd.(Porto Alegre), p. [9]-[9], 2014.

LATADO, Adriana Lopes et al. Preditores de letalidade hospitalar em pacientes com insuficiência cardíaca avançada. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 87, p. 185-192, 2006.

MANGINI, Sandrigo et al. Insuficiência cardíaca descompensada. *Einstein (São Paulo)*, v. 11, p. 383-391, 2013.

PERNA, E. et al. Resultados finales del Registro HOSPICAL; evolución a corto y largo plazo de pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada en Argentina. *Rev Fed Arg Cardiol*, v. 36, n. 3, p. 152-61, 2007.

ROHDE, Luis Eduardo Paim et al. Diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 111, n. 3, p. 436-539, 2018.

SÁNCHEZ, Manuel Anguita et al. Prevalence of heart failure in the Spanish general population aged over 45 years. The PRICE Study. *Revista Española de Cardiología (English Edition)*, v. 61, n. 10, p. 1041-1049, 2008.

VILAS-BOAS, Fábio; FOLLATH, Ferenc. Tratamento atual da insuficiência cardíaca descompensada. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 87, p. 369-377, 2006.

VILLACORTA, HUMBERTO et al. Preditores de sobrevida obtidos na unidade de emergência em pacientes atendidos por insuficiência cardíaca descompensada. *Rev Port Cardiol*, v. 22, n. 4, p. 495-507, 2003.